

YUZ-JAG' JARROHLIGIDA POTENSIAL MALIGN KASALLIKLARNI ERTA ANIQLASH USULLARINING DIAGNOSTIK SAMARADORLIGI

Bo'ronov Xushnodbek Faxriddinovich

(Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 2-son davolash ishi fakulteti talabasi)

Abdujalilova Durdona Abdurahimovna

(Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 2-son davolash ishi fakulteti talabasi)

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19417273>

Dolzarbligi

Yuz-jag' sohasida uchraydigan potensial malign kasalliklar (PMD) va og'iz bo'shlig'i saratoni global sog'liqni saqlash muammolaridan biri hisoblanadi [1,2]. Ushbu kasalliklarni erta bosqichda aniqlash davolash samaradorligini oshiradi, invaziv aralashuvlarni kamaytiradi va bemorlarning hayot sifatini yaxshilaydi [1,5].

Tadqiqot maqsadi

Potensial malign kasalliklar va og'iz saratonini aniqlashda an'anaviy og'iz ko'rigi (COE) va qo'shimcha diagnostik usullarning samaradorligini baholash.

Material va usullar

Tadqiqot ilmiy adabiyotlar tahliliga asoslangan bo'lib, Cochrane tizimli sharhlari va boshqa ilmiy manbalar ma'lumotlari o'rganildi [3]. Klinik tekshiruv natijalari gistologik tekshiruv bilan solishtirildi.

Natijalar

Cochrane ma'lumotlariga ko'ra, COE ning sezgirliги o'rtacha 0,85, xosligi esa 0,97 ni tashkil etadi [3]. Ayrim tadqiqotlarda sezgirlik 0,50–0,99 oralig'ida o'zgaradi.

Muhokama

Olingan natijalar COE ning yuqori xoslikka ega bo'lgan samarali skrining usuli ekanligini tasdiqlaydi [4,5]. Bu uni birlamchi tibbiy ko'rik bosqichida qo'llash imkonini beradi. Biroq sezgirlik ko'rsatkichlarining o'zgaruvchanligi ayrim hollarda kasallikni o'tkazib yuborish xavfini saqlab qoladi.

Shu sababli zamonaviy diagnostik yondashuvda COE ni qo'shimcha usullar — toluidin ko'k bo'yash, autofluoresans, brush-biopsiya, optik koherens tomografiya va molekulyar biomarkerlar bilan kombinatsiyada qo'llash tavsiya etiladi [2,3,5]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayniqsa yuqori xavf guruhlarida kombinatsiyalangan skrining usullari diagnostik aniqlikni sezilarli darajada oshiradi [2].

Xulosa

An'anaviy og'iz ko'rigi (COE) yuqori xoslik ($\approx 0,97$) va o'rtacha-yuqori sezgirlik ($\approx 0,85$) ko'rsatkichlariga ega bo'lgan samarali skrining usuli hisoblanadi. Biroq maksimal diagnostik samaradorlikka erishish uchun uni qo'shimcha diagnostik usullar bilan kombinatsiyada qo'llash maqsadga muvofiqdir [2,3].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Muller S., Tilakaratne W.M. Update from the 5th Edition of the World Health Organization Classification of Head and Neck Tumours: Odontogenic and Maxillofacial Bone Tumours. Head and Neck Pathology, 2022.

2. Warnakulasuriya S., et al. Oral Potentially Malignant Disorders: A consensus report from an international seminar on nomenclature and classification. *Oral Diseases*, 2021.
3. Al-Rawi N.H., et al. Artificial Intelligence in the Diagnosis of Oral Cancer: A Systematic Review. *Journal of Personalized Medicine*, 2023.
4. Kujan O., et al. Evaluation of Screening Strategies for Oral Cancer: A 2020 Update. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020.
5. Speight P.M., et al. The role of adjunctive technologies in the detection of oral potentially malignant disorders. *Periodontology 2000*, 2021.